

RO‘MOLCHA TIMSOLINING XALQ OG‘ZAKI IJODI VA ADABIYOTDAGI BADIY TALQINI

Tursunova Sevinch Elmiddin qizi
Xalqaro innovatsion universitet talabasi
sevincht94@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Sh.Kaxxarova**,
filologiya fanlari nomzodi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338533>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi ro‘molcha ramzining xalq og‘zaki ijodi, jahon va o‘zbek adabiyotidagi badiiy, ruhiy va ramziy ma‘nolari tahlil qilingan. Ro‘mol timsolining turkiy xalqlar urf-odatlardagi o‘rni, uning sevgi-muhabbat, oila, inson kechinmalari bilan bog‘liq ramziy yuklamalari ko‘rsatilgan. Jahon adabiyotidan Shekspirning “Otello” tragediyasidagi ro‘molcha motivi hamda Alisher Navoiy g‘azaliyotidagi “ro‘molcha” obrazi orqali insoniy tuyg‘ular, ilohiy ma‘rifat va tasavvufiy tafakkur kontekstida chuqur tahlil berilgan.

Kalit so‘zlar: ro‘molcha, ramz, xalq og‘zaki ijodi, Alisher Navoiy, Shekspir, tasavvuf, ilohiy ma‘rifat, sevgi, oila, timsol, ruhiy kechinma.

Abstract: This article analyzes the artistic, spiritual and symbolic meanings of the handkerchief symbol in folk literature, world and Uzbek literature. The place of the handkerchief symbol in the traditions of Turkic peoples, its symbolic connotations related to love, family, and human experiences are shown. From world literature, the handkerchief motif in Shakespeare's tragedy "Othello" and the image of the "handkerchief" in Alisher Navoi's ghazals are deeply analyzed in the context of human feelings, divine enlightenment and mystical thinking.

Keywords: handkerchief, symbol, folk literature, Alisher Navoi, Shakespeare, mysticism, divine enlightenment, love, family, symbol, spiritual experience.

Xalq og‘zaki ijodida, jahon adabiyotida, qolaversa, o‘zbek adabiyotida ham ro‘molcha detali sevgi-muhabbat, yor haqida xabar berish timsoli sifatida gavdalanadi. Turkiy xalqlar xalq og‘zaki ijodida ro‘mol timsoli oila, sevgi, insonning o‘z ruhiy holatlarini ifodalagan. Bayram kunlarida, “ro‘moltaqdi” marosimlarida va hokazo an‘analarda ayol va qizlar o‘rtasida bazmlar uyushtirilgan. Bunda ayollar va qizlar quyidagi laparlar yallalarni aytishgan:

Darchadan qaramang, boshim yalang,

Boqsangiz, boqmasangiz qoshim qalam. Xalq ijodida sochning magik xususiyatlari ro‘molga ko‘chgan.

Ro‘molimning uchini,

Tugmaganga tugdiray.

Qoshimga o‘sma qo‘yib,

Suymaganni suydiray.

Ro‘mol uchini tugdirish ko‘p hollarda unashtiruv marosimlarida o‘tkaziladigan udumlardan biri hisoblangan. Ko‘pincha bu marosimlardan so‘ng tugilgan ro‘mol unashtirilgan qizning darvozasiga ilib qo‘yilgan. Bu esa qizning egali ekanligini anglatgan.

Ro‘molimning uchini,
Dorga solib bersang-chi.
O‘lim bergir ko‘knori,
Atlas olib bersang-chi.

Qo‘shiqlarda matn mazmuniga ko‘ra, ro‘mol oila, sevgi-muhabbat, yorni eslatib, u haqida xabar beruvchi vosita timsolida kelgan. Ba‘zi xalqlarda ro‘mol ayolning turmushga chiqqan ekanligini anglatgan.

Qur‘oni Karimning “Qiyomat” surasida aytilishicha, qiyomatda tangri taolo inson tanasidagi barcha a‘zolariga til ato etarkan, ular o‘z egalarining bu dunyodagi gunohlariga guvohlik berishar ekan.

Jahon adabiyotida katta o‘rin egallagan Uilyam Shekspir o‘z asarida ro‘molcha obrazini keng o‘rinda qo‘llagan. Uning “Otello” tragediyasida Otello ustozining qiziga ko‘ngil qo‘yadi. Sevgisini bildirish maqsadida ma‘shuqasiga ro‘molcha hadya qiladi. Bu bilan Otello ro‘molcha orqali sevgisini so‘zsiz izhor qiladi. Dezdemonaning ham Otelloda ko‘ngli borligi uchun ro‘molchani qabul qiladi. Bu bilan Dezdemona ham Otelloga sevgisini izhor qilgan bo‘ladi. Ammo o‘tli ishq uzoqqa cho‘zilmaydi Otello ro‘molchani qadrli yordamchisining qo‘lida ko‘rib, Dezdemonani xiyonatda ayblaydi. Ushbu tragediyada ro‘molcha obrazi muhabbat ramzi timsolida kelgan. O‘tkir qalam sohibi Navoiyning “Favoyid ul-kibar” asaridagi “Ro‘molcha” ramziy g‘azalida oshiqning pok sevgisi mahubasiga hadya qilgan ro‘molcha haqida bayon qilingan. Navoiy inson ichida kechayotgan kechinmalarini qalam orqali batafsil ochib bergan. Undagi badiiy tasvirlar, voqeliklar go‘zal tashbeh orqali shoir ichki kechinmalarining obrazli tasavvurini yaratgan.

*Yog‘lig‘ing ilgimda ashkimni ravona aylaram,
Ko‘zga surtub, ashk aritmog‘ni bahona aylaram.
Ul ko‘zumga chun yetib, taskin topib giryonlig‘i,
Ko‘zdin olg‘ach, yona ashkimni ravona aylaram.*

Navoiy g‘azaliyotida inson hayotining har bir lahzasi, uning ichida kechayotgan kechinmalari, hissiy holati, ruhiyati badiiy tasvir ashyosiga aylangan. Ushbu g‘azalda oshiqqa mahubasi hadya etgan ro‘molcha lirik hikoya yaratish uchun badiiy vosita vazifasini bajargan. Baytlarda oshiqning horg‘in va dardchil ko‘zlari, kipriklaridan oqayotgan ko‘z yoshlari ro‘molcha bilan munosabatini go‘zal tasvirlar orqali yaratilgan.

*Yona yetqoch, korga ashkim tursa, olurmen oni,
Yona borsa, chorasin bu nav yona aylaram.
Ko‘zda kipriklarni tillar aylabon, har torig‘a,
Za‘fi holim ko‘z tili birla fasona aylaram.*

Nima uchun bu oddiy ro‘molcha oshiqning ahvoli, ruhiyati va hayotida bunchalik muhim o‘rin tutadi?! Negaki, bu oddiy ro‘molcha emas. U – ramziy timsoldir. Ro‘mol – oila, baxt, visol, yorning elchisi timsolidir. Oshiq ro‘molcha orqali ma‘shuqasi bilan dardlashadi, dilrozlari bilan bo‘lishadi. Bu esa oshiqning ko‘z yosh to‘kishga sababchi bo‘ladi. Ko‘z oshiqning ichki kechinmalarini, iztirob-u shikoyatlarini tilsiz hissiyotlar ila namoyon qiladi. Chunki ro‘molcha yorning hamrohidir. Ro‘molcha oshiqning ham dard-u holini ma‘shuqaga yetkazuvchi elchisidir.

Aytish joizki, hazrat Navoiy g‘azaliyotida botiniy va zohiriy ma‘nolar yotadi. Botiniy ma‘nosi ilohiy ma‘rifat haqidadir. Tasavvuf nazariyotchilaridan biri Abdurazzoq Koshoniy ibn al Arabiy qarashlariga suyanib, ma‘rifatga bunday ta‘rif bergan: “Ma‘rifat muxtasar ilmlarni tafsilotlar suratida tanimoqdir, ilohiy ma‘rifat ilohiy zot va sifatlarni ahvol va hodisalar tafsili va buzug bo‘lgan amrlar suratida tanish demak”dir.

Haq yo‘liga kirgan solikning ruhiy iztiroblaridan so‘ng qo‘lga kiritgan manaviy ma‘rifatini Sari Saqatiy “tavhid” ya‘ni birlashish, Maruf Qarxiy va Abusaid Xarroz esa “fano” ya‘ni yo‘qolish deb ataydi. Bularni anglab yetgan solik pardalarni yengib o‘tib vaslga erishadi. Bu esa faqat ilohiy ma‘rifat orqali, ya‘ni o‘z o‘zini anglash, tanish va shu asosda o‘z Robbisini tanish orqali qo‘lga kiritiladi. Ro‘molchanning zohiriy ma‘nosi Haq taoloning qay bir fe‘li sifatlarining natijasi ekanligini ko‘rsatadi. Alisher Navoiy bunda ikkita xulosa chiqargan: Biri – Haq nuriga g‘arq bo‘lib uning jamoli haroratida yonmaguncha Haqni anglab bo‘lmaydi. Ikkinchisi – Haqqa yetgan odam (kuygan parvona kabi) bu sirni bayon qila olmaydi. Bu esa Haqqul Yaqinning xuddi o‘zidir. Ya‘ni foniy bolish sub’ektdan obyektga aylanish, solik vujudining batamom yo‘qolishi, ilohiy olamga qo‘shilib ketishidir.

Xulosa qilib aytganda, ro‘molcha – oddiy bir kiyim-kechak bo‘lagidan ko‘ra ko‘proq ma‘naviy va ramziy ma‘noga ega bo‘lgan timsoldir. Xalq og‘zaki ijodida, qadimiy marosimlarda, ayollar va qizlar hayotida ro‘mol oila, muhabbat, sadoqat, iztirob va quvonchlarning timsoli sifatida e‘zozlangan. Adabiyotda esa bu timsol goh insoniy tuyg‘ular, goh esa ilohiy ma‘rifatning obraziga aylangan. Shekspirning “Otello” tragediyasidagi ro‘molcha muhabbat va ishonch belgisi bo‘lsa, Navoiy g‘azaliyotida u ilohiy ishq, ruhiy tozalanish va ma‘rifat sari yo‘l ramzidir. Demak, ro‘molcha obrazining bunday ko‘p qirrali talqini uni o‘zbek adabiyoti va jahon

adabiyotidagi muhim poetik vositalardan biriga aylantiradi. Bu esa badiiy timsollar orqali inson ichki olamining teran qatlamlarini ochib berishda ramzlar qanday ulkan ahamiyat kasb etishini yana bir bor isbotlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Komilov N. Tasavvuf. – Toshkent: Yozuvchi, 1992.
2. Musaqulov A. O‘zbek xalq lirikasi. – Toshkent: Fan, 2010.
3. Navoiy A. Hazoyin ul-maoniy. Favoyid ul-kibar. MAT oltinchi tom. – Toshkent: Fan, 1990.
4. Navoiy A. tilning izohli lug‘ati 4 Tomlik T: Fan 1983